

Dorsal. Revista de Estudios Foucaultianos

Número 15, diciembre 2023, 95-103

ISSN: 0719-7519

DOI: 10.5281/zenodo.10431050

[<http://www.revistas.cenaltes.cl/index.php/dorsal>]

Sexo y razón & salud y norma

Sex and Reason & Health and Norm

Rafael Huertas

Instituto de Historia – CSIC, España
rafael.huertas@cchs.csic.es

Resumen: Con motivo del 25 aniversario de la publicación de *Sexo y razón. Una genealogía de la moral sexual en España (siglo XVI-XX)* de Francisco Vázquez García y Andrés Moreno Mengíbar, se ofrece una reflexión personal sobre la importancia historiográfica de esta obra y, de manera particular, del diálogo que llegó a establecer con la historia de la medicina y de la salud.

Palabras clave: Historia de la sexualidad; historia de la medicina; Francisco Vázquez; Foucault

Abstract: On the 25th anniversary of the publication of *Sexo y razón. Una genealogía de la moral sexual en España (siglo XVI-XX)* by Francisco Vázquez García and Andrés Moreno Mengíbar, we aim to offer a reflection on the historiographical importance of this work. We also focus on this work's dialogue with the History of Medicine and Health.

Keywords: History of sexuality; history of medicine; Francisco Vázquez; Foucault

Fecha de recepción: 04/09/2023. Fecha de aceptación: 14/12/2023.

Rafael Huertas es doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad Complutense de Madrid y doctor honoris causa por la Universidad de Buenos Aires, es Profesor de Investigación en el Instituto de Historia (IH) del Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC (Madrid), de cuyo equipo de dirección formó parte entre 2010 y 2012. Ha sido Jefe del Departamento de Historia de la Ciencia del IH e investigador responsable de la Línea de investigación Historia Cultural del Conocimiento. Discursos, prácticas y representaciones (Plan Estratégico CSIC, 2010-2013).

I

Cuando en 1990 publicamos un número monográfico de la revista *Asclepio* con el título «La sexualidad y sus límites»¹ todavía no conocía a Paco Vázquez. Mi interés por la sexualidad se relacionaba directamente con una línea de investigación que intentaba analizar la medicina como gran saber normativo. La Medicina, junto al Derecho y a la Teología, se erige como una de las grandes ciencias de la normativización social al tener la facultad de distinguir lo que es «sano» o «normal» de lo que es «patológico» o «anormal» y estando dispuesta, en no pocas ocasiones, a justificar «científicamente» determinados diagnósticos que más que juicios clínicos objetivos, no son sino verdaderas decisiones sociales. La medicalización de los comportamientos desviados (también los sexuales) ha sido objeto de diversos trabajos y proyectos desarrollados en nuestro grupo del CSIC que han pivotado en torno a la patologización de todo aquello que se saliera de la norma moral hegemónica², y que, como bien puede deducirse, se situaban, al menos en parte, en la tradición de *Lo normal y lo patológico* de Georges Canguilhem³. No cabe duda de que la obra de Francisco Vázquez García y Andrés Moreno Mengíbar *Sexo y razón*, aparecida en 1997⁴, establecía una relación directa, tanto por su enfoque como por sus contenidos, con buena parte de nuestras preocupaciones porque nos ofrecía elementos muy interesantes para pensar y profundizar en el estudio de las relaciones entre moral e higiene, nos permitía dialogar sobre las lecturas médicas en torno a la sexualidad «desviada» o nos proporcionaba fuentes y aparato crítico poco habituales en los estudios histórico-médicos.

También coincidíamos, hasta cierto punto, con un marco teórico y unos recursos metodológicos que nos permitían entender, valorar y discutir algunas de las claves interpretativas de *Sexo y razón*. No solo el ya citado Canguilhem, que sigue siendo un autor muy «actual»⁵, también Michel Foucault o Robert Castel eran referentes importantes para todo nuestro grupo, sobre todo a partir de obras como las de Fernando Álvarez-Uría⁶, *Miserables y locos. Medicina mental y orden social en la España del siglo XIX* y de nuestro maestro José Luis Peset⁷ (1983), *Ciencia y marginación. Sobre negros, locos y criminales*. Que un término como

1 De los contenidos de este número monográfico destacaré su introducción a cargo de los coordinadores: BALBO, Eduardo; HUERTAS, Rafael (1990), «La sexualidad y sus límites», *Asclepio*, 42 (2), 1990, 3-8. Asimismo, por lo que tiene que ver con algunos de los aspectos que, más tarde preocuparán a Francisco Vázquez, el artículo HUERTAS, Rafael. «El concepto de perversión sexual en la medicina positivista». *Asclepio*, 42 (2), 1990, 89-100.

2 HUERTAS, Rafael (2008), *Los laboratorios de la norma. Medicina y regulación social en el estado liberal*. Octaedro, Barcelona.

3 CANGUILHEM, Georges. *Le normal et le pathologique*. PUF, Paris, 1966.

4 VÁZQUEZ GARCÍA, Francisco; MORENO MENGÍBAR, Andrés. *Sexo y razón. Una genealogía de la moral sexual en España (siglos XVI-XX)*. Akal, Madrid, 1997.

5 VÁZQUEZ, Francisco. «El planeta Canguilhem. Algunas lecturas recientes». *Asclepio*, 74(2), 2022, p. 617. <https://doi.org/10.3989/asclepio.2022.30>

6 ÁLVAREZ-URÍA, Fernando. *Miserables y locos. Medicina mental y orden social en la España del siglo XIX*. Tusquet, Barcelona, 1983.

7 PESET, José Luis. *Ciencia y marginación. Sobre negros, locos y criminales*. Crítica, Barcelona, 1983.

«genealogía» apareciera ya en la cubierta del libro como subtítulo aclaratorio de *Sexo y razón: La genealogía de la moral sexual en España*, nos remitía de manera inmediata a una declaración de intenciones, a la adopción de un método de clara inspiración foucaultiana -y en conexión directa con la obra de Nietzsche- que a nosotros nos había llegado fundamentalmente a partir de Robert Castel y de buena parte de los títulos editados por La Piqueta en la colección «Genealogía del poder», dirigida por Julia Varela y Fernando Álvarez-Uría. En cierto modo, con las matizaciones y adiciones que los tiempos y las novedades historiográficas han ido exigiendo, hemos mantenido de manera más o menos explícita, una forma de hacer historia en el presente -y para el presente- que ha pretendido establecer una «genealogía» de la mirada médica⁸. En definitiva, y siguiendo a Castel⁹, se trataba de adoptar un método que fuera *genealógico en su enfoque*; es decir, que a la hora de analizar un «suceso» -un discurso o una práctica- intente comprender la relación existente entre los elementos de innovación y los heredados; *antinormativo y desmitificador por su intención*, sacando a la luz sus contradicciones y las estructuras semiocultas bajo aparentes discursos de modernidad, y *práctico por sus efectos*, al aportar elementos de reflexión para pensar el presente. Creo que este interés por los estudios de corte genealógico me ha permitido leer siempre a Vázquez con una marcada complicidad epistémica, si se me permite la expresión. Sin embargo, la coincidencia es solo parcial, pues provenimos de tradiciones académicas diferentes, lo que permite confrontar, complementar y enriquecer nuestros respectivos puntos de vista.

Así, por ejemplo, la influencia de Foucault, tan evidente en *Sexo y razón*, para nosotros ha sido siempre relativa. Es cierto que, como he dicho en más de una ocasión, en historia de la psiquiatría hay un antes y un después de Foucault, de modo que resulta imposible una reflexión historiográfica seria sobre la locura o la psiquiatría en la que no se le tome en consideración¹⁰. Algo similar ocurre, sin duda, con la historia de la sexualidad. La impronta de la *Histoire de la sexualité* es incuestionable, pero la sexualidad y su medicalización, como objeto de estudio histórico, se ha abordado también desde otras tradiciones, entre las que no puedo dejar de mencionar el imprescindible libro de Georges Lantéri-Laura, *Lecture des perversions*, en el que explica el proceso de apropiación médica de las sexualidades desviadas¹¹. Curiosamente, ambas obras, de objetivos y conclusiones dispares, y realizadas «en paralelo», sin ninguna influencia ni recíproca ni unilateral, no se han llegado a confrontar hasta que Alain Giami lo hiciera con motivo del

8 HUERTAS, Rafael. «La salud y la norma. Para una genealogía de la mirada médica». En MAINER, Juan (coord.). *Pensar críticamente la educación escolar: perspectivas y controversias historiográficas*. Prensas de la Universidad de Zaragoza, Zaragoza, 2008, 205-228.

9 CASTEL, Robert. «Prólogo». En ÁLVAREZ-URÍA, Fernando. *Miserables y locos. Medicina mental y orden social en la España del siglo XIX*. Tusquet, Barcelona, 1983, 7-13.

10 HUERTAS, Rafael. «Foucault, treinta años después. A propósito de El poder psiquiátrico». *Asclepio*, 58(2), 2006, 267-276.

11 LANTÉRI-LAURA, Georges. *Lecture des perversions. Histoire de leur appropriation médicale*. Masson, Paris, 1979.

homenaje que *L'Évolution Psychiatrique* rindió a Lantéri-Laura con motivo de su fallecimiento¹². La obra de Lantéri-Laura no ha tenido tanta trascendencia como la de Foucault, pero, al menos en el ámbito de la historia de la psiquiatría, ha permitido complementar y modular ciertos aspectos, fundamentalmente relacionados con la clínica.

Con todo, es muy interesante la evolución del pensamiento de Francisco Vázquez en relación con los modelos propuestos por Foucault. Haciendo gala de una gran capacidad autocrítica, lo que denota una todavía mayor honestidad intelectual, Vázquez ha señalado que *Sexo y razón* es, en ocasiones, excesivamente dependiente del «guion foucaultiano» e insiste en la necesidad de complejizar las explicaciones sobre la génesis histórica de la homosexualidad, analizando muy diversos factores que tienen que ver no solo con cuestiones de poder disciplinario, sino con cambiantes contextos sociales y culturales¹³. En este sentido, como él mismo reconoce, *Los Invisibles. Una historia de la homosexualidad en España, 1850-1939*¹⁴, «marca una clara evolución respecto a la perspectiva de *Sexo y razón*»¹⁵. No podría estar más de acuerdo -¿cómo no estarlo?-, pero lo estoy aún más cuando en este último libro se insiste, de manera explícita y contundente, en la necesidad de adaptar el análisis histórico a las peculiares coordenadas del caso español, que no coinciden totalmente con el molde noroccidental subyacente al argumento de *La volonté de savoir*. Argumentos muy similares he repetido con frecuencia al insistir en las diferencias entre el modelo manicomial francés y el español y las dificultades de aplicar, de manera esquemática y acrítica, los discursos foucaultianos en contextos difíciles de asimilar o reproducir¹⁶. Por cerrar esta cuestión, especialmente esclarecedor resultan algunas aportaciones recientes de Francisco Vázquez en las que explica, a mi juicio con gran acierto, lo que se puede y lo que no se puede hacer con Foucault¹⁷, o cómo para abordar una historia de la homosexualidad en occidente reivindica el método genealógico, pero advierte de la necesaria cautela en el empleo de las ideas foucaultianas y del peligro de aplicaciones simplistas y descontextualizadas¹⁸.

12 GIAMI, Alain. «La médicalisation de la sexualité. Foucault et Lantéri-Laura: un débat que n'a pas eu lieu». *L'Évolution psychiatrique*, 70 (2), 2005, 283-300.

13 VÁZQUEZ, Francisco. «Sexo y razón (1997), diecisiete años después», *Cuadernos de Historia contemporánea*, 40, 2018, 115-128.

14 VÁZQUEZ, Francisco; CLEMINSON, Richard. *Los invisibles. Una historia de la homosexualidad en España, 1850-1939*. Comares, Granada, 2016.

15 VÁZQUEZ, Francisco. «Sexo y razón (1997), diecisiete años después», 124.

16 HUERTAS, Rafael. *Historia cultural de la psiquiatría. (re)Pensar la locura*. Los libros de la Catarata, Madrid, 2012.

17 VÁZQUEZ, Francisco. *Cómo se pueden hacer cosas con Foucault. Instrucciones de uso*. Dado ediciones, Madrid, 2021.

18 En la reciente obra colectiva coordinada por Francisco Vázquez se desarrolla ampliamente esta cuestión. Véase VÁZQUEZ, Francisco. «Introducción. Por una historia multiversal». En VÁZQUEZ, Francisco (ed.). *Historia de la homosexualidad masculina en Occidente*. Los libros de la Catarata, Madrid, 2022, 11-30. También CLEMINSON, Richard. «La homosexualidad masculina en el siglo XIX» [Trad. Silvia Lévy]. En VÁZQUEZ, Francisco (ed.). *Historia de la homosexualidad masculina en Occidente*. Los libros de la Catarata, Madrid, 2022, 167-214.

II

Con todo, pienso que *Sexo y razón* ha aguantado relativamente bien el tiempo transcurrido desde su publicación hace 25 años. Es un producto de época, claro, y responde con solvencia a la preocupación de los años ochenta y noventa por la sexualidad una vez superada, al menos sobre el papel, la represión sexual del nacional-catolicismo y la «revolución» sexual de los relatos emancipatorios más radicales de la Transición. Se trataba de mostrar de qué manera se fue constituyendo en España una «racionalidad sexológica» que explicara la aparición de nuevos saberes disciplinares y nuevas subjetividades, y creo que, a todas luces, lo consiguió. Las cosas han cambiado mucho, hoy asistimos a escenarios muy diferentes en los que la identidad y la diversidad sexual, la perspectiva de género, el activismo LGTBIQ+, etc., están cada vez más presentes en nuestra sociedad y nuestra cultura, y marcan agendas académicas y políticas que eran impensables en los años ochenta y noventa del siglo XX. Sin embargo, fue a partir de esos años ochenta cuando el discurso y las sensibilidades en torno a la diversidad sexual comenzaron a cambiar. Como ya sabemos, en 1973 la American Psychiatric Association, en ajustada votación, dejó de considerar la homosexualidad una enfermedad: en el DSM-III, aparecido en 1980, ya no figura y en 1990 la OMS la eliminó de su lista de enfermedades mentales. El proceso, sin embargo, fue largo y complicado y, por supuesto, no puede decirse que fuera el resultado de una «evolución» del pensamiento médico o psicológico sin más. Los movimientos por una libre orientación sexual han sido claves en la despenalización y desmedicalización de la homosexualidad. También en el mundo académico, la historia de la sexualidad, los estudios de género o los *queer studies* han contribuido a dar visibilidad a categorías de identidad sexual que ahora, al contrario que en el pensamiento científico positivista o en la moral más conservadora, se entienden como construcciones sociales.

En todo caso conviene no olvidar que las novedades de corte dinámico o relacional resultaron limitadas pues siempre existió una psiquiatría (hegemónica) biológica y positivista que siguió empeñada en diagnosticar y tratar al «perverso» siguiendo una tradición en la que la medicina mental y la medicina legal venían ocupándose de ese ámbito difuso y fronterizo donde vicio, delito y enfermedad se confundían a pesar de los esfuerzos «científicos» por clasificar y describir las desviaciones sexuales.

Vicio (o pecado), delito y enfermedad son etapas, no necesariamente independientes, que representan las maneras de entender los comportamientos «anormales», pero nos muestran también el proceso de transformación de la ley moral primero en ley jurídica y después en ley natural. Un proceso que explica la criminalización y la patologización de los comportamientos y de las costumbres que se sitúan en la periferia de la norma (moral, jurídica, natural). En el fondo, los códigos normativos tienen como fin último unificar comportamientos siendo

capaces de ensanchar cada vez más el espacio de la desviación mientras se estrecha el de la tolerancia social. Solo así se puede entender una clasificación binaria de la sexualidad, propia de una moral conservadora, un derecho represivo y una ciencia positivista. Por un lado, una sexualidad normal, sana y moral, dirigida a la reproducción y que, entendida como deber conyugal, no persigue necesariamente el placer; por otro lado, una sexualidad anormal, enferma, inmoral y estéril, que persigue el placer y la transgresión¹⁹. En términos similares se expresa Vázquez cuando advierte de que la sexualidad «correcta» y «normal» se define históricamente por su confrontación con su figura contrapuesta y estigmatizada: «el joven sexualmente sano se gestaba como negativo del adolescente masturbador o del ‘calavera prostibulario’; el adulto heterosexual y psíquicamente maduro era el envés del perverso sexual; la mujer honesta como contrafigura de la prostituta y la madre eugénica como contrapartida de la histérica y la ninfómana»²⁰.

Téngase en cuenta, en todo caso, que esta dicotomía entre lo normal y lo anormal (patológico) debe encuadrarse en un proceso más amplio inherente al propio liberalismo, eso que algunos autores han denominado el «arte de la separación»²¹. La separación tajante entre la esfera de lo público y de lo privado resulta muy obvia en la sociedad liberal-burguesa, pero también entre géneros, etnias o clases, pero también, cómo no, entre las diferentes modalidades de intervención normativa: vicio y virtud, legal e ilegal, responsable e irresponsable, adulto o menor, normal o patológico y, dentro de esta última categoría, curable o incurable²².

Lo que intento transmitir con estos breves comentarios es que, desde formaciones académicas diferentes, con objetivos distintos y con enfoques y perspectivas dispares, el trabajo de Paco Vázquez, a partir de *Sexo y razón*, siempre ha constituido para mí un aliciente intelectual, una referencia a tener en cuenta, y un ejemplo muy evidente de los interlocutores que uno siempre puede encontrar en áreas de conocimiento alejadas, solo en apariencia, de las que uno cultiva.

Me gustaría terminar con una última reflexión sobre el significado actual de *Sexo y razón*. Es evidente que se trata de una obra pionera en la que, por primera vez en la historiografía española, se reflexionaba sobre cómo se nos gobierna a través de la sexualidad -y no necesariamente de su represión-. Como obra pionera está en el punto de partida de otras muchas investigaciones de la escuela que Francisco Vázquez ha sabido crear, pero también en su amplia y muy solvente obra ulterior, entre la que destacaré, sin ánimo de ser exhaustivo, algunos trabajos

19 HUERTAS, Rafael. *Otra historia para otra psiquiatría*. Xoroi edicions, Barcelona, 2017, 134.

20 VÁZQUEZ, Francisco. «Sexo y razón (1997), diecisiete años después», 119-120.

21 WALZER, Michael. «Liberalism as the Art of Separation». *Political Theory*, 12 (3), 1984, 315-330.

22 HUERTAS, Rafael. *Los laboratorios de la norma*, 21.

de alcance internacional²³ y otros dedicados al hemafroditismo²⁴, un tema de gran interés, una vez más, para los historiadores de la medicina.

Sin embargo, a ese carácter de trabajo pionero, seminal de otros muchos posteriores, me voy a atrever a añadir un calificativo más: el de un clásico de la historiografía española sobre la sexualidad. Es cierto que, tras un cuarto de siglo, surgen nuevas preguntas que obligan a acceder a nuevas fuentes y a replantearse e incorporar nuevos enfoques y perspectivas. Como ya he indicado, el propio Francisco Vázquez realizó una valoración autocrítica de *Sexo y razón*, indicando los aspectos de la obra que, a su juicio, siguen vigentes y las que considera superadas. Lo hizo en unas jornadas sobre «La historia de la sexualidad en la época contemporánea» celebradas en la Casa de Velázquez de Madrid, a las que nos convocó Jean Louis Guereña en 2014. Recuerdo aquella memorable intervención -que publicó algunos años más tarde en un artículo ya citado²⁵-, con el respeto, la admiración y la emoción de escuchar a un intelectual honesto y humilde, orgulloso de su obra, pero al mismo tiempo consciente de que nuestras aportaciones son limitadas y de que la construcción del conocimiento es un proceso colectivo. Creo que esta intervención me animó a apreciar todavía más *Sexo y razón*.

A mi juicio, *Sexo y razón* se ha convertido en un referente obligado e ineludible en la historia de la sexualidad y ámbitos afines, como lo prueba el hecho de que siga siendo un libro muy citado. Los clásicos, según nos sugiere Italo Calvino²⁶, son esos libros que se leen más de una vez, esos de los que se dice: «estoy releendo...», pero además son aquellos que se configuran como equivalentes del universo, a semejanza de los antiguos talismanes. Y, en efecto, creo que, salvando las distancias con los grandes clásicos de la literatura universal, *Sexo y razón* es un libro que los más seniors seguimos releendo, y que los más jóvenes, o los que lo lean por primera vez, pueden descubrir, matizaciones aparte, claves muy diversas con las que pensar o discutir la genealogía de la moral sexual en España. En cierto modo, podemos decir también que se trata de un libro «talismán», porque es capaz de crear un universo concreto, aprehensible y necesario para todo el que se acerque a la historia de la sexualidad en España de manera directa o tangencial: un clásico.

23 CLEMINSON, Richard; FERNÁNDEZ, Pura; VÁZQUEZ, Francisco. «The Social Significance of Homosexual Scandals in Spain in the Late Nineteenth Century». *Journal of the History of Sexuality*, 23 (3), 2014, 358-382.

24 La cuestión del hermafroditismo ha sido otro de los temas ampliamente estudiado por la extraordinaria dupla de investigadores formada por Vázquez y Cleminson. Véanse CLEMINSON, Richard; VÁZQUEZ, Francisco. *Sex, Identity and Hermaphrodites in Iberia, 1500-1800. Pickering and Chatto*, London, 2013; CLEMINSON, Richard; VÁZQUEZ, Francisco. *Hermaphroditism. Medical Science and Sexual Identity in Spain (1850-1960)*, Cardiff, Wales U.P., 2009., VÁZQUEZ, Francisco; CLEMINSON, Richard. «El destierro de lo maravilloso. Hermafroditas y mutantes sexuales en la España de la Ilustración». *Asclepio*, 63 (1), 2011, 7-38.

25 VÁZQUEZ, Francisco. «Sexo y razón (1997), diecisiete años después»

26 CALVINO, Italo. *Por qué leer los clásicos*. Trad. Aurora Bernárdez. Tusquets, Barcelona, 1993.

Bibliografía

- ÁLVAREZ-URÍA, Fernando. *Miserables y locos. Medicina mental y orden social en la España del siglo XIX*. Tusquet, Barcelona, 1983.
- BALBO, Eduardo; HUERTAS, Rafael. «La sexualidad y sus límites», *Asclepio*, 42 (2), 1990, 3-8.
- CALVINO, Italo. *Por qué leer los clásicos*. Trad. Aurora Bernárdez. Tusquets, Barcelona, 1993.
- CANGUILHEM, Georges. *Le normal et le pathologique*. PUF, Paris, 1966.
- CASTEL, Robert. «Prólogo». En ÁLVAREZ-URÍA, Fernando. *Miserables y locos. Medicina mental y orden social en la España del siglo XIX*. Tusquet, Barcelona, 1983, 7-13.
- CLEMINSON, Richard. «La homosexualidad masculina en el siglo XIX» [Trad. Silvia Lévy]. En VÁZQUEZ, Francisco (ed.). *Historia de la homosexualidad masculina en Occidente*. Los libros de la Catarata, Madrid, 2022, 167-214.
- CLEMINSON, Richard; VÁZQUEZ, Francisco. *Hermaphroditism. Medical Science and Sexual Identity in Spain (1850-1960)*, Cardiff, Wales U.P., 2009.
- CLEMINSON, Richard; FERNÁNDEZ, Pura; VÁZQUEZ, Francisco. «The Social Significance of Homosexual Scandals in Spain in the Late Nineteenth Century». *Journal of the History of Sexuality*, 23 (3), 2014, 358-382.
- CLEMINSON, Richard, y VÁZQUEZ, Francisco. *Sex, Identity and Hermaphrodites in Iberia, 1500-1800*. Pickering and Chatto, London, 2013.
- GIAMI, Alain. «La médicalitation de la sexualité. Foucault et Lantéri-Laura: un débat que n'a pase u lieu». *L'Évolution psychiatrique*, 70 (2), 2005, 283-300.
- HUERTAS, Rafael. «El concepto de pervasión sexual en la medicina positivista». *Asclepio*, 42 (2), 1990, 89-100.
- HUERTAS, Rafael. «Foucault, treinta años después. A propósito de El poder psiquiátrico». *Asclepio*, 58(2), 2006, 267-276.
- HUERTAS, Rafael. *Los laboratorios de la norma. Medicina y regulación social en el estado liberal*. Octaedro, Barcelona, 2008.

- HUERTAS, Rafael. «La salud y la norma. Para una genealogía de la mirada médica». En MAINER, Juan (coord.). *Pensar críticamente la educación escolar: perspectivas y controversias historiográficas*. Prensas de la Universidad de Zaragoza, Zaragoza, 2008, 205-228.
- HUERTAS, Rafael. *Historia cultural de la psiquiatría. (re)Pensar la locura*. Los libros de la Catarata, Madrid, 2012.
- HUERTAS, Rafael. *Otra historia para otra psiquiatría*. Xoroi, Barcelona, 2017.
- LANTÉRI-LAURA, Georges. *Lecture des perversions. Histoire de leur appropriation médicale*. Masson, Paris, 1979.
- PESET, José Luis. *Ciencia y marginación. Sobre negros, locos y criminales.*, Crítica. Barcelona, 1983.
- VÁZQUEZ, Francisco. «Sexo y razón (1997), diecisiete años después», *Cuadernos de Historia contemporánea*, 40, 2018, 115-128.
- VÁZQUEZ, Francisco. «El planeta Canguilhem. Algunas lecturas recientes». *Asclepio*, 74(2), 2022, p617. <https://doi.org/10.3989/asclepio.2022.30>
- VÁZQUEZ, Francisco. «Introducción. Por una historia multiversal». En VÁZQUEZ, Francisco (ed.). *Historia de la homosexualidad masculina en Occidente*. Los libros de la Catarata, Madrid, 2022, 11-30.
- VÁZQUEZ, Francisco. *Cómo se pueden hacer cosas con Foucault. Instrucciones de uso*. Dado ediciones, Madrid, 2021.
- VÁZQUEZ, Francisco; CLEMINSON, Richard. «El destierro de lo maravilloso. Hermafroditas y mutantes sexuales en la España de la Ilustración». *Asclepio*, 63 (1), 2011, 7-38.
- VÁZQUEZ, Francisco; CLEMINSON, Richard. *Los invisibles. Una historia de la homosexualidad en España, 1850-1939*. Comares, Granada, 2016.
- VÁZQUEZ GARCÍA, Francisco; MORENO MENGÍBAR, Andrés. *Sexo y razón. Una genealogía de la moral sexual en España (siglos XVI-XX)*. Akal, Madrid, 1997.
- WALZER, Michael. «Liberalism as the Art of Separation». *Political Theory*, 12 (3), 1984, 315-330.